

QIYOSLANUVCHI IKKI TILLI SINXRON KORPUSDA O'ZBEKCHA VA INGLIZCHA LINGVOMADANIY BIRLIKLAR VOQELANISHI TADBIQI

Mahmudova Dildora Murodilloyevna

Doctoral student at Bukhara State University

ESP Teacher At Bukhara State Pedagogical Institute

Tel: 99 043-75-26;

e-mail: mahmudovadildora9294@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15695247>

O'zbek hamda ingliz tillari o'rtasidagi lingvistik va madaniy aloqalar, zamonaviy tilshunoslikda muhim o'rin tutadi. Har bir til o'ziga xos madaniy kontekstga ega bo'lib, unda til birligi, iboralar va atamalar orqali milliy xususiyatlar aks etadi. O'zbek hamda ingliz tillaridagi lingvomadaniy birliklar — bu ikki madaniyatning o'zaro ta'siri, ularning tarixi, urf-odatlar, an'analar va hayot tarzini ifodalovchi elementlardir.

Ushbu tezisda qiyoslanuvchi ikki tilli sinxron korpusda o'zbekcha va inglizcha lingvomadaniy birliklarning voqelanishi tahlil qilinadi. Maqsad — ikki til o'rtasidagi farqlarni va o'xshashliklarni aniqlash, shuningdek, til birliklarining madaniy kontekstda qanday ishlatilishini o'rganishdir. Bu jarayon madaniyatlararo muloqot va tushunishni yanada chuqurlashtirishga yordam beradi.

Lingvomadaniy birliklar, masalan, xalq maqollari, iboralar, an'anaviy taomlar va urf-odatlar orqali ifodalanadi. Ushbu tadqiqotda bunday birliklarning ko'rinishlari va ularning kontekstda qanday ishlatilishi o'rganiladi. O'zbek va ingliz tillaridagi lingvomadaniy birliklarni tahlil qilish, tilshunoslar uchun nafaqat tillarning strukturasi, balki ularning madaniy mohiyatini ham ochib beradi.

Lingvokulturologiya maxsus fan sifatida zamonaviy tilshunoslikda bir qator muhim tushunchalarni yuzaga keltirdi. Ularga quyidagilar kiradi: lingvokulturema, madaniyat tili, madaniy matn, madaniyat konsepti, submadaniyat, lingvomadaniy paradigma, madaniy universal, madaniy salohiyat, madaniy meros, madaniy an'analar, madaniy jarayon va madaniy ko'rsatmalar. Shuningdek, lingvokulturologiyaning asosiy tushunchalari qatoriga mentalitet, mentallik, taomil, rasm-rusumlar, madaniyat doirasi, madaniyat turi, tamaddun, majusiylik va boshqalar kiradi.

Mazkur tushunchalardan eng muhimlari madaniy sema, madaniy fon, madaniy konsept va madaniy konnotatsiya hisoblanadi. Ular madaniy ma'lumotlarni til birliklari orqali ifodalash imkonini beradi. Madaniy sema – bu so'zga nisbatan kichikroq va universalroq bo'lgan semantik birliklar yoki belgilar. Misol uchun, "palov", "do'ppi", "o'choq" so'zlaridagi quyidagi madaniy semalarni ajratish mumkin: "Palov" – guruch, sabzi, go'sht, piyoz va yog' qo'shib tayyorlanadigan o'zbek milliy taomi. "Do'ppi" – avra-astarli, ko'pincha qavima, pilta urilgan to'garak yoki to'rtburchak shaklidagi o'zbeklarning milliy bosh kiyimi. "O'choq" – ichiga o't yoqiladigan va ovqat pishirish uchun ustiga qozon o'rnatiladigan qurilma.

Ingliz tilida ham madaniy sema, madaniy fon, madaniy konsept va madaniy konnotatsiya kabi tushunchalar mavjud. Quyida bir nechta misollar keltiraman: "Thanksgiving" – Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanadigan bayram bo'lib, oilalar birga to'planib, minnatdorchilik bildirishadi va an'anaviy taomlar (masalan, kurka) tayyorlashadi. "The American Dream" – Bu tushuncha Amerikada muvaffaqiyatga erishish imkoniyati, har bir insonning mehnat qilish orqali o'z orzulariga erishishi mumkinligini anglatadi. "Football"

(Soccer) – Bu sport turli mamlakatlarda turlicha qabul qilinadi. Masalan, Yevropada va Janubiy Amerikada futbol juda mashhur, va bu sport bilan bog‘liq madaniyat va an‘analar mavjud.

Konsept lingvokulturologiyada eng ko‘p ishlatiladigan birliklardan biri hisoblanadi. Lingvomadaniy konsept, ma‘lum bir xalqning madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Masalan, "uy" konsepti o‘zbeklar tafakkurida quyidagi assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi:

- a) yashash joyi – bino – ko‘p qavatli uy – hovli – xonadon – oila;
- b) katta, kichik, chiroyli, shinam, yorug‘, yangi, eski;
- v) mehribonlik uyi, dam olish uyi, madaniyat uyi.

Shuningdek, bu konsept ko‘chma ma‘noli birliklarni ham yuzaga keltiradi: "uy ichi" oila a‘zolarini anglatadi, "uyi buzilmoq" er-xotinning ajralishini, "uyi kuymoq" esa xonavayron bo‘lishni bildiradi.

Lingvomadaniy konsept etnomadaniy xususiyatlarga ega bo‘lib, borliq haqidagi funksional ahamiyatga ega ma‘lumotlarni uzatadi va madaniyatning asosiy birligi sifatida xizmat qiladi. U madaniy universalialarni ifodalaydi va tafakkurda mavjud bo‘ladi, kognitiv-ratsional hamda emotsional-psixologik mazmuni o‘z ichiga oladi. Lingvomadaniy konsept barcha til egalariga dunyoqarash modeli sifatida xizmat qiladi va milliy xarakterning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadigan madaniyat vositasi hisoblanadi.

Madaniyatning asosiy konseptlari jamoaviy til ongida muhim ahamiyatga ega. Bu konseptlar orasida vijdon, taqdir, qismat, iroda, gunoh, qonun, erkinlik, ziyolilar, vatan kabi mavhum otlar mavjud. A. Ya. Gurevich madaniyat konseptlarini ikki guruhga ajratadi: birinchisi - "fazoviy" yoki falsafiy kategoriyalar, ya‘ni madaniyatning universal tushunchalari (vaqt, makon, sabab, o‘zgarish, harakat); ikkinchisi - ijtimoiy kategoriyalar, ya‘ni madaniyatga oid tushunchalar (erkinlik, huquq, haqiqat, mehnat, boyluk, mulk). V.A. Maslova esa bu guruhga yana bir kategoriya – milliy madaniyat kategoriyasini qo‘shadi.

Konseptlarni tahlil qilish jarayonida har bir tilda madaniy o‘ziga xos konseptlarning ko‘pligi aniqlangan. Misol uchun, kartoshka konsepti ruslar uchun nochor ovqatlanishning ramzi sifatida qaraladi va bu "sidet na odnoy kartoshke" frazeologizmi orqali ifodalanadi; beloruslar uchun esa kartoshka odatiy milliy taom va muhim ozuqa hisoblanadi. O‘zbeklar uchun non konsepti muhim oziq-ovqat etaloni bo‘lsa, koreys, yapon va xitoy xalqlari uchun esa guruch asosiy ozuqa sifatida qabul qilinadi.

A.V. Kunin tomonidan tuzilgan "Inglizcha-ruscha frazeologik lug‘at"ning kirish qismida frazeologik birliklarni tarjima qilishda qo‘llaniladigan usullar haqida ma‘lumot berilgan. Bu usullar quyidagi olti turga bo‘lingan:

1. Ekvivalent: Tarjima tilida ingliz tilidagi iboraning mazmunini to‘liq aks ettiradigan ibora topiladi. Masalan: "as cold as ice" – "muzdek sovuq" – "холодный как лёд".

2. Analog: Ingliz tilidagi iboraga mazmunan muqobil, lekin obraz jihatidan farq qiladigan birlik tanlanadi. Misol: "a drop in the bucket" – "dengizdan tomchi" – "капля в море".

3. Tasviriy tarjima: Inglizcha fraza erkin so‘zlar yordamida tarjima qilinadi, frazeologik birliklar ishlatilmaydi. Masalan: "cross the floor of the house" – "bir partiyadan boshqasiga o‘tmoq" – "перейти из одной партии в другую".

4. Antonim tarjima: Inglizcha ibora inkor shaklida tarjima qilinadi yoki mazmuni aksincha o‘zgartiriladi. Misol: "Don’t count your chickens before they are hatched" – "Jo‘jani kuzda sanaymiz" – "Цыплят по осени считают".

5. Kalkalash: Tarjimon soʻzma-soʻz tarjima usulini qoʻllaydi, bu holda inglizcha iboradagi obrazni aks ettirishga harakat qiladi. Masalan: "The moon is not seen when the sun shines" – "Quyosh nur sochayotganda oy koʻrinmaydi" – "Когда светит солнце, луны не видно".

6. Aralash tarjima: Tarjima tilidagi analog inglizcha iboraning mazmunini toʻliq ifodalay olmasa yoki vaqt va makon jihatidan farq qilsa, kalkalash yoki tasviriy tarjima qoʻllanilib, qavs ichida tarjimaning analogi beriladi. Masalan: "carry coals to Newcastle" – "Nyukaslga koʻmir tashimoq" (yaʼni biror narsa yetarli boʻlgan joyga olib bormoq) – "возить уголь в Ньюкасл, т.е. возить что-л. туда, где этого и так достаточно (ехать в Тулу со своим самоваром)".

Yuqoridagi usullardan foydalanishda tarjimon matn turi, uslubini aniqlab, milliy koloritni aks ettirishni hisobga olishi zarur, chunki analog tarjima asliyatning milliy koloritini yoʻqotishi mumkin, tasviriy tarjimada esa obraz va taʼsirchanlik yoʻqoladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimova, D. Z., & Mahmudova, M. D. (2022). POLITICAL DISCOURSE AND TRANSLATION. RESEARCH AND EDUCATION, 1(3), 176–179.
2. Azimovich: Anticipation strategy in simultaneous... - Академия Google
3. https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0.5&cluster=11648826108631162856&authuser=1
4. Mahmudova, D. (2023). CORPUS LINGUISTICS. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 23, сс. 104–106).
5. Mahmudova, D. (2023). CORPORA AND LITERATURE. В CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES (Т. 2, Выпуск 10, сс. 63–64).
6. Mahmudova Dildora Murodilloyevna. (2023). EXPLORING THE POWER OF CORPORA IN LITERATURE: UNVEILING INSIGHTS, ENHANCING INTERPRETATIONS. Academia Repository, 4(11), 167–174.
7. Mahmudova Dildora Murodilloyevna. (2023). CORPORA AND LITERATURE. Academia Repository, 4(11), 159–166.
8. А.В. Кунин Англо-русский фразеологический словарь. –М.: Рус. яз., 1984. -944с.